

Madrasah sebagai Penggerak Moderasi Beragama: Upaya Deradikalisasi di Madrasah se-Provinsi Sumatera Selatan

Kiagus Faisal

Kepala MAN Insan Cendekia, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Email: faisal_kiagus@yahoo.com

Diterima: 1 Desember 2022

Disetujui: 8 Desember 2022

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kajian teoretik dan praktik baik dari upaya deradikalisasi melalui Madrasah Penggerak Moderasi Beragama. Kajian teoretik difokuskan pada penguatan moderasi beragama di madrasah dan pemberian contoh praktik baik melalui pencaanangan Madrasah Penggerak Moderasi Beragama se-Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka dapat dideskripsikan bahwa dalam rangka penguatan moderasi beragama ini perlu dipenuhi unsur-unsur pendukung sebagai berikut, yaitu: 1) guru dan tenaga kependidikan, 2) peserta didik, 3) media, 4) kurikulum, dan 5) inovasi dan komitmen bersama. Unsur-unsur tersebut perlu diterapkan pada seluruh Madrasah Penggerak Moderasi Beragama se-Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 97 madrasah, baik tingkat MIN, MTsN, maupun tingkat MA dan dilaksanakan sesuai SK Dirjen Pendis Nomor 7272 tahun 2019.

Kata kunci: madrasah penggerak, moderasi beragama, deradikalisasi

A. Pendahuluan

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh urgensi implementasi moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia telah memformulasikannya melalui empat pilar, yaitu: Pancasila, UUD Negara 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika (Afriansyah, 2018).

Bhineka Tunggal Ika menjadi salah satu pilar yang paling representatif untuk dibicarakan di tengah isu tentang ideologi dan praktik radikalisme. Ditambah lagi, jaringan dan ideologi radikal yang ada di Indonesia saat ini kerap memanfaatkan internet dan teknologi informasi untuk mendoktrinasi ideologi, menjadi media propaganda, pendidikan pelatihan, dan pembinaan jaringan di tengah masyarakat (Ghifari, 2017). Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran ideologi radikalisme ini, maka perlu dilakukan melalui deradikalisasi.

Deradikalisasi menjadi mitigasi sekaligus “obat bius” bagi ideologi dan praktik radikalisme. Pemutusan mata rantai ideologi yang anti-NKRI ini perlu komitmen bersama. Apalagi menurut Saifuddin (2011), faktor ideologi ini sangat sulit untuk diberantas dalam jangka pendek dan memerlukan perencanaan yang matang karena berkaitan dengan keyakinan dan emosi keagamaan yang kuat. Oleh karena itu, faktor ideologi ini hanya bisa diberantas secara permanen melalui pintu masuk pendidikan (*softtreatment*) dengan cara melakukan deradikalisasi secara evolutif yang melibatkan banyak pihak.

Pemerintah melalui RPJM Nasional Tahun 2020-2024 yang juga tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama RI, yaitu menyusun program pengarusutamaan penguatan moderasi beragama (Kementerian Agama RI, 2020) untuk menjawab urgensi kehidupan berbangsa dan bernegara dan komitmen bersama memberantas radikalisme. Turunannya adalah moderasi beragama ini wajib diimplementasikan dalam dunia pendidikan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama.

Pada pendidikan Islam ini telah diatur implementasi moderasi beragama untuk menjadi rangkaian kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan (Ditjen Pendis, 2019). Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, diberi tanggungjawab untuk mengimplementasikan moderasi beragama ini, baik melalui *hidden curriculum* pembelajaran maupun melalui kegiatan lain (Kementerian Agama RI, 2019).

Tanggungjawab untuk mengimplementasikan moderasi beragama ini menjadi penting mengingat madrasah dianggap sebagai representasi dari model pendidikan yang ideal dalam memadupadankan pendidikan akademik dan pendidikan keagamaan. Selain penginternalisasian pembelajaran di atas, penguatan moderasi beragama ini juga perlu dilakukan secara terbuka agar madrasah dapat berperan dalam menyuar-kan moderasi beragama kepada masyarakat.

Pada tahun 2022 ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melalui MAN Insan

Cendekia OKI telah melakukan penancangan bersama *Madrasah Penggerak Moderasi Beragama se-Provinsi Sumatera Selatan*. Atas pemikiran ini juga, dipandang perlu menyampaikan kajian teoretik dari praktik baik yang telah dilakukan untuk mendesiminasikan moderasi beragama di madrasah-madrasah lainnya.

B. Pembahasan

1. Implementasi Penguatan Moderasi Beragama di Madrasah

Implementasi atau *to implement* berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) yang dalam konteks ini berarti menerapkan konsep moderasi beragama agar berimplikasi pada tujuan moderasi beragama itu sendiri melalui ranah pendidikan.

Implementasi penguatan moderasi beragama di madrasah merujuk pada Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam.

Implementasi ini dilakukan paling tidak melalui tiga strategi, yaitu: 1) insersi atau penyisipan muatan moderasi beragama dalam pembelajaran, 2) mengoptimalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berfikir kritis dan mendukung moderasi beragama, dan 3) menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama (Ditjen Pendis, 2019).

Untuk melakukan implementasi penguatan moderasi beragama di madrasah, dibutuhkan unsur-unsur pendukung, di antaranya:

a. Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru menjadi *agent of change* dengan kemampuannya berinteraksi dengan peserta didik. Internaksi dan komunikasinya tersebut kemudian dapat menjadi jalan penginternalisasian nilai-nilai moderasi beragama baik secara langsung maupun tidak langsung dengan banyak inovasi pembelajaran, desain kurikulum, serta menciptakan suasana pembelajaran yang komunikatif dan inspiratif (Ali Muhtarom, 2021). Guru dapat mengarahkan, mendoktrin, sampai dengan membangun ideologi baru yang bisa diterapkan, dalam hal inilah peran guru dibutuhkan untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik paham dan mempraktikkan moderasi beragama (Siti Afriansyah, dkk, 2022).

Sebelum itu, guru juga harus memahami konsep-konsep moderasi beragama, terutama nilai-nilai moderasi beragama. Karena tidak mungkin ia akan menyampaikan atau mengingrasikan nilai moderasi beragama dalam teori pembelajaran, mempraktikkannya, sampai menjadi *role model* sikap moderat, kalau gurunya sendiri belum memahami apa itu moderasi beragama.

Paling tidak, nilai-nilai moderasi beragama guru kuasai, di antaranya: 1) tengah-tengah (*tawassuth*), 2) tegak-lurus (*i'tidal*), 3) toleransi (*tasamuh*), 4) musyawarah (*syura*), 5) reformasi (*ishlah*), 6) kepeloporan (*qudwah*), 7) kewargaan/cinta tanah air (*muwathanah*), 8) anti kekerasan (*al-la'unf*), dan 9) ramah budaya (*i'tibar al-'urf*) (Vita Santa Chrisantina, 2021). Dari nilai ini, kemudian guru mengintegrasikannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan lainnya pada madrasah.

b. Peserta Didik

Madrasah yang notabene lembaga pendidikan Islam memiliki peserta didik beragama Islam. Dalam penguatan moderasi beragama, konsentrasi penguatan moderasi beragama adalah pada pembentukan karakter dan sikap moderat dengan ideologi yang berlandaskan agama dan dasar negara. Latar belakang keluarga, budaya, suku, dan bahasa peserta didik dalam satu madrasah sudah merepresentasikan kemajemukan dan implementasi kehidupan yang toleran, damai, dan akademis.

c. Media

Media menjadi unsur penting dalam penguatan moderasi beragama. Pemanfaatan media internet misalnya dalam pembelajaran dan komunikasi penting untuk memberi edukasi cakap digital kepada peserta didik, sekaligus menghindarkan pada yang kita khawatirkan menjadi media penyebaran ideologi radikalisme. Maka, mitigasi terhadap penyebaran ideologi radikal tersebut harus dikawal sedari dini dimulai dari pemberian pemahaman menjaga akun, algoritma media sosial, sampai dengan rayuan digital yang menjajakan berbagai insentif ideologi radikalisme (Ari Wibowo, 2019).

d. Kurikulum

Kurikulum pendidikan di madrasah berdasarkan pada kurikulum-kurikulum yang berlaku. Pengimplementasian kurikulum dapat mempengaruhi implementasi moderasi beragama. Madrasah sebagai satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013 atau Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum utama akademik dan non akademik, kurikulum keagamaan KMA 183 dan 184 sebagai kurikulum mata pelajaran keagamaan, dan kurikulum inovasi atau kurikulum khas satuan pendidikan madrasah, sebagai bentuk pemberian ruang inovasi dalam menambah kegiatan yang juga mengimplementasikan penguatan moderasi beragama (Kementerian Agama RI, 2019). Artinya, kurikulum yang ada pada madrasah ini telah begitu kompleks dan komprehensif untuk dapat mengakomodir penguatan moderasi beragama.

e. Inovasi dan Komitmen Bersama

Unsur penting lainnya dalam penguatan moderasi beragama di madrasah, yaitu inovasi dan komitmen bersama. Kepala madrasah dalam hal ini yang paling berperan, yaitu menentukan arah, inovasi, dan komitmen bersama dalam penguatan moderasi beragama yang tertuang dalam kegiatan, kepeloporannya, dan mencakup

semua elemen yang dipimpinnya, yaitu guru dan tenaga kependidikan.

Penguatan moderasi beragama saat ini juga masuk dalam rencana strategis (Renstra) satuan pendidikan madrasah. Artinya, kepala madrasah dan stafnya harus berinovasi dan mengimplementasikan moderasi beragama di madrasah. Tidak cukup hanya kepala madrasah, semua elemen dalam satuan pendidikan, termasuk stakeholder, harus senada memiliki komitmen bersama dalam penguatan moderasi beragama.

2. Pencanaan Madrasah Penggerak Moderasi Beragama

Pencanangan Madrasah sebagai Penggerak Moderasi Beragama ini dilaksanakan saat kegiatan *Training of Trainer* (TOT) bagi Kepala dan Guru MAN Insan Cendekia yang sekaligus mengukuhkan kepala dan dua orang guru MAN Insan Cendekia OKI sebagai Duta Moderasi pada September 2021 di Surabaya.

Atas dasar itu, MAN Insan Cendekia OKI bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan harus menjadi pelopor untuk melakukan pencanangan bersama madrasah penggerak moderasi beragama se-Sumatera Selatan. Pencanangan dilakukan oleh Direktur GTK Madrasah, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kabid Penmad, dan seluruh kepala MIN, MTsN, dan MAN se-Provinsi Sumatera Selatan dengan simbolis menandatangani berita acara bersama pada Sabtu 28 Mei 2022 di Auditorium MAN Insan Cendekia OKI (Kementerian Agama RI, 2019). Rangkaian kegiatan dengan muatan materi penguatan moderasi beragama dari Direktur GTK Madrasah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan bagi kepala madrasah dan guru yang hadir dalam kegiatan ini.

Hasil dari kegiatan pencanangan madrasah penggerak moderasi beragama Sumatera Selatan ini menjadi contoh bagi madrasah lain dalam rangka mengimplementasikan penguatan moderasi beragama di satuan pendidikan madrasah. Kepala dan guru madrasah penggerak moderasi beragama kemudian wajib mendesiminasikan sekaligus mengimplementasikan penguatan moderasi beragama dalam kegiatan pendidikan madrasah melalui pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang mengacu pada SK Dirjen Nomor 7272 tahun 2019 tentang pedoman implementasi penguatan moderasi beragama di pendidikan Islam (Ditjen Pendis, 2019).

Kegiatan pembelajaran maupun program khusus yang memuat nilai-nilai moderasi beragama di madrasah, hendaknya memerhatikan hal-hal berikut:

a. Indikator Moderasi Beragama

Unsur terpenting dalam penguatan moderasi beragama adalah role model penggerak moderasi beragama, yaitu kepala madrasah dan guru. Untuk itu, sikapnya harus mencerminkan sikap moderat.

Indikator seorang sudah memiliki sikap moderat, yaitu:

1) memiliki komitmen kebangsaan; 2) sikap toleransi; 3) damai dan anti kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kementerian Agama RI, 2019).

b. Nilai-nilai Moderasi Beragama

Sebagaimana dalam pedoman implementasi moderasi beragama di satuan pendidikan Islam, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dapat dilakukan dengan desain pembelajaran, *hidden curriculum*, dan kegiatan lainnya yang mengintegrasikan nilai moderasi beragama.

Madrasah penggerak moderasi beragama dengan jumlah 97 madrasah dipandang memiliki kurikulum inovasi dengan berbagai kegiatan. Maka, kegiatan-kegiatan haruslah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama di dalamnya. Misalnya melalui kegiatan muhadoroh, pramuka, upacara bendera, menyanyikan lagu wajib dan daerah, pentas seni, dan kegiatan lainnya yang mengintegrasikan penguatan moderasi beragama di dalamnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penguatan moderasi beragama penting dilakukan melalui kegiatan pendidikan di madrasah. Pencanangan madrasah penggerak moderasi beragama telah dilaksanakan dan didesiminasikan kepada guru dan peserta didik di MIN, MTs, dan MAN di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam desiminasi dan pengimplementasian penguatan moderasi beragama, madrasah penggerak moderasi beragama penting untuk memperhatikan nilai-nilai moderasi beragama apa saja yang penting dan dapat diintegrasikan dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung: 1) guru dan tenaga kependidikan, 2) peserta didik, 3) media, 4) kurikulum, dan 5) inovasi dan komitmen bersama.

Hal lain yang juga dapat dijadikan evaluasi implementasi penguatan moderasi beragama ini adalah dengan cara mengukur moderasi beragama melalui: 1) komitmen kebangsaan, 2) sikap toleransi, 3) damai dan anti kekerasan, serta 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Daftar Pustaka

- Afryansyah, Ria Wahyuni, Siti, dan Dessy Wadiyah Rukiyah (2022). Pendekatan Konstruktivisme Guru dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 7, No. 1 (2022): 52–63.
- Afryansyah (2018) Pembelajaran Sastra sebagai Media Deradikalisasi: Sebuah Tinjauan Sosiologi dan Psikologi Sastra. *Logat, Volume 5*, (2018): 168–180.
- Ari Wibowo (2019). Kampanye Moderasi Beragama di Facebook: Bentuk dan Strategi Pesan. *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*. Vol. 5, 2019.
- Chrisantina, Vita Santa (2021). Efektifitas Model Pembelajaran Moderasi Beragama dengan Berbasis Multimedia pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan* 5, no. 2 (2021): 79–92.

- Ditjen Pendis. (2019). Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 7272 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam. Diakses di https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_31-03-2021_60641b4ad430b.pdf, 2019.
- Ghifari, Iman Fauzi. (2017). Radikalisme di Internet. *e-Journal of Sunan Gunung Djati State Islamic Univesity 2*, No. 1 (2017).
- Kementerian Agama RI. (2022). Kemenag Canangkan Madrasah Penggerak Moderasi Beragama. [Kemenag.go.id](https://www.kemenag.go.id). Last Modified 2022. Diakses pada <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-canangkan-madrasah-penggerak-moderasi-beragama-zegog>.
- Kementerian Agama RI. (2019). Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah. *Kemenag RI*, 2019.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2020). Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Menteri Agama Republik Indonesia: 1-309. Diakses pada https://bali.kemenag.go.id/uploads/media/2020/07/RENSTRA_KEMENAG_2020-2024.pdf.
- Muhtarom, Ali, Mahnan Marbawi, dan Ala'i Najib. (2021). *Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*.
- Saifuddin. (2011). Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, No. 1 (2011): 17-32. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/605>.
-